

IL RITO DELLE ESEQUIE: CONFESSARE LA FEDE, UMANIZZARE LA LITURGIA

Introduzione

In questo mio intervento vorrei mettere in relazione l'umanità della liturgia e l'umanizzazione della morte. Il *Rito delle esequie* è probabilmente il rito nel quale la liturgia cristiana esprime la propria umanità. In effetti, per essere un efficace annuncio del vangelo della morte e della risurrezione di Cristo, un funerale cristiano deve essere autenticamente umano. Deve cioè, da un lato, esprimere tutto lo spessore umano della morte della persona e, dall'altro lato, deve significare tutta la novità dell'annuncio cristiano della vittoria di Cristo sulla morte. Lo spessore umano della morte è, infatti, il solo luogo dove la parola della fede, quando è accolta, risuona e agisce efficacemente. È dunque nella sua verità profondamente umana che sta la verità autenticamente pasquale di un funerale cristiano. Se il confronto con la morte e i suoi riti sta al cuore dell'idea stessa di umanità, occorre mettere in luce che vi è anzitutto una verità umana dei funerali cristiani, una verità che se pienamente espressa è in se stessa confessione di fede e al contempo atto di diaconia nei confronti della società, oggi soprattutto in ordine a una necessaria umanizzazione della morte. È quella verità umana nella quale deve essere celebrata ogni liturgia cristiana e che porta ad affermare che tutto l'umano deve essere presente nei riti funebri e che niente di ciò che è autenticamente umano deve essere loro sottratto. E questo non solo come occasione di prossimità o come terreno comune con i non credenti, ma perché tutto l'umano, del corpo individuale come del corpo sociale, è la sola «materia» nella quale il vangelo agisce per guidare l'uomo alla verità della sua condizione e portarlo ad aprirsi alla luce del mistero pasquale.

La seconda edizione del *Rito delle esequie*, del 2011, conferma e rinnova una consapevolezza che ha sempre abitato la Chiesa nella sua missione e che oggi, nelle peculiari condizioni sociali e culturali in cui la morte è vissuta, la Chiesa stessa avverte di dovere riaffermare con forza e convinzione, ossia che il morire, la morte e i suoi riti sono una questione centrale, tanto per il singolo uomo quanto per la convivenza umana nel suo insieme. Le attitudini e i modi di agire nei confronti di una persona morta rivelano, infatti, non solo l'affetto umano del ristretto gruppo familiare, ma anche il grado di umanità di ogni genere di strutture, di istituzioni e di agenzie pubbliche o private, svelando il livello di umanizzazione dell'intera società. Per questo, la liturgia cristiana dei funerali è oggi, più che mai, un autentico atto di profezia compiuto, in nome del vangelo, dalla Chiesa nei confronti della società e della cultura

contemporanee. Il funerale cristiano è memoria permanente che la questione della morte e dei suoi riti sta al cuore dell'idea stessa di umanità.

Articolerò il mio intervento in tre punti. 1) Nel primo punto cercherò di mostrare come i funerali cristiani sono una diaconia verso la società e, al tempo stesso, un'istanza critica della cultura. In questo modo l'umanità della liturgia svolge un ruolo profetico per la società e la cultura. 2) Nel secondo punto vorrei mettere in luce come l'accogliere l'umano nella liturgia significa sempre anche convertire le ambiguità dell'umano. Nel caso specifico del *Rito delle esequie* mi sembra che questo oggi si manifesti nella trasformazione dei riti funebri e nella crescente domanda di privatizzazione della liturgia funebre. 3) Nel terzo e ultimo punto mi soffermerò a riflettere brevemente sui riti funebri in caso di cremazione, che rappresentano la novità più rilevante della seconda edizione del *Rito delle esequie*. Come vedremo, i riti in caso di cremazione non aggiungo nulla teologicamente alla liturgia esequiale, ma nascono dalla necessità di rendere più umano un gesto disumano quale è la cremazione.

1. I funerali cristiani come diaconia verso la società e istanza critica della cultura

Il primo dato da osservare concerne gli effetti che sui riti esequiali hanno provocato negli ultimi decenni la rimozione, la privatizzazione, la desocializzazione e la desimbolizzazione del morire, della morte e dei suoi riti che, per gli studiosi, come abbiamo osservato, sono le caratteristiche che in modo più visibile segnano l'esperienza della morte nella società e nella cultura occidentali. È tuttavia doveroso osservare che in Italia – fatte le debite differenze tra il nord e il sud del Paese, tra le aree metropolitane, i contesti urbani e le realtà rurali – la trasformazione del rapporto con la morte e i suoi riti non ha raggiunto i livelli spesso drammatici riscontrabili in altri Paesi occidentali nei quali la scristianizzazione è stata più pervasiva. Nel nostro Paese, la sensibilità funebre religiosa ha mantenuto livelli significativi e la domanda della liturgia esequiale rivolta alla Chiesa cattolica resta a tutt'oggi ampiamente maggioritaria¹. Ciò nonostante, al pari delle altre società occidentali, anche in quella italiana la “crisi della morte” ha portato con sé la “crisi dei riti della morte”, il cui principale effetto è stata la destrutturazione delle tappe, dei tempi e dei luoghi del morire, della morte e dei suoi riti. In particolare, la sempre maggiore medicalizzazione della morte fa sì che il maggior numero dei decessi avvenga in ospedale e non più nell'abitazione.

¹ Cf. F. GARELLI – G. GUIZZARDI – E. PACE [cur.], *Un singolare pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani*, Bologna 2003.

L'uso tradizionale di custodire in casa il corpo del defunto nei giorni tra il decesso e il funerale è in progressivo abbandono a favore dell'affidamento della salma alla stessa struttura ospedaliera o ad appositi complessi a ciò destinati, denominati *funerarium*, negli ultimi anni apparsi anche in Italia sebbene in numero molto ridotto. Il progressivo scomparire delle processioni funebri pubbliche specie in contesti urbani e l'irrelevanza ormai di fatto riconosciuta all'accompagnamento del feretro al cimitero per l'inumazione o la cremazione. In sintesi, con la decomposizione dei riti funebri tradizionali sembrano aver perso molto del loro significato anche i riti sociali, le parole e i gesti, le consuetudini e le usanze che per secoli hanno consentito di vivere un momento decisivo di passaggio sia per la persona sia per la comunità umana.

Di fronte alla progressiva trasformazione delle consuetudini secolari legate ai riti funebri e in ragione della privatizzazione e della desocializzazione della morte e dei suoi riti, la seconda edizione del *Rito delle esequie* ha intenzionalmente confermato e riproposto la struttura, le singole tappe, la loro successione, i tempi e i luoghi tradizionali della liturgia funebre. Scrivono i vescovi nelle *Premesse* alla nuova edizione del *Rito delle esequie*:

La tendenza a privatizzare l'esperienza del morire e a occultare i segni della sepoltura e del lutto, particolarmente accentuata nel contesto urbano, non annulla il valore che la Chiesa assegna ai tempi e ai luoghi della celebrazione, che testimoniano la speranza della risurrezione e la vicinanza della comunità cristiana a chi è toccato dall'evento della morte².

Riaffermare che i tempi e luoghi tradizionali sono elementi costitutivi e dunque non marginali o opzionali della celebrazione cristiana dei funerali, significa ricordare che l'annuncio del vangelo della risurrezione e la presenza della comunità cristiana accanto a chi è nel dolore per una morte abbisogna di quella sapiente scansione di tempi e di luoghi diversi che l'esperienza della morte necessita per essere vissuta e assunta in tutta la sua intensità umana e di fede. Alterare l'autentico itinerario spirituale che da secoli la Chiesa fa compiere dalla morte del fedele al seppellimento delle sue spoglie, significa depauperare la confessione della fede e compromettere la qualità della presenza della Chiesa là dove la morte è vissuta.

La riaffermazione da parte della Chiesa della necessità di custodire le forme tradizionali delle esequie cristiane nel momento stesso in cui il contesto sociale e culturale sembra disconoscere il valore, nasce non solo dall'esigenza di essere fedele alla sua missione di annunciare la fede nel Cristo morto e risorto là dove l'esperienza

² CEI, *Premesse al Rito delle esequie*, n. 4.

della morte è vissuta, ma è provocata anche dalla consapevolezza che la Chiesa ha di tutto lo spessore umano che la sua liturgia dei funerali racchiude. Più che in ogni altra sua prerogativa o attività, è infatti nella verità umana della sua liturgia che la Chiesa custodisce e testimonia la realtà al contempo autenticamente divina e autenticamente umana della sua natura e della sua missione. Per questa ragione, i riti funebri cristiani sono un atto di diaconia nei confronti della società e un'istanza critica per la cultura, e saranno chiamati a esserlo in forma ancora più decisiva nei prossimi decenni. I funerali cristiani si rivelano così come un autentico servizio di umanità alla comunità umana che, a volte, giunge a fare del morire e della morte qualcosa di inumano. Il cristianesimo ha ereditato dall'ebraismo non solo il comando di seppellire i morti ma anche di vedere in questo un'azione di carità e di misericordia. Nella tradizione ebraica l'attitudine etica nei confronti del defunto prende il nome di *Chesed shel Emet*, «carità di verità», perché è riconosciuta come il livello più alto dell'altruismo: una carità che non attende nulla in cambio. La prima opera di diaconia nei confronti della società che i funerali cristiani sono chiamati a compiere è dunque la necessaria ricomposizione dei tempi e dei luoghi dei riti funebri. Mi limiterò a evidenziare il valore della presenza del corpo del defunto nella sua casa.

Un luogo decisivo da ricollocare nel suo significato è la casa del defunto che è il primo dei tre luoghi tradizionali del percorso rituale: casa, chiesa, cimitero. Il primo capitolo del *Rito delle esequie* porta il titolo «Nella casa del defunto»³. La casa, ossia il luogo dove il defunto ha vissuto, lo spazio quotidiano di quei legami di sangue e di quegli affetti fondamentali che la morte ha spezzato. In questa prima tappa il *Rituale delle esequie* propone la «Visita alla famiglia del defunto» che rappresenta una novità della seconda edizione, e anche «la Veglia», la preghiera per la chiusura della bara. Questi riti contemplano la presenza del corpo del defunto in quella casa che lo ha ospitato da vivo e ora ne custodisce le spoglie. Ma soprattutto, il corpo del defunto è accolto dalla sua famiglia all'interno dello spazio dove quotidianamente si è condivisa la stessa vita e ora si condivide la morte come esperienza che fa parte della vita.

In un contesto socioculturale che tende a occultare la morte e i suoi segni, ponendola ai margini della vita familiare e della vita sociale, i riti funebri cristiani collocano invece il corpo del morto, e con esso la dura realtà della morte, nel luogo più intimo e personale del vivere umano che è la casa, e all'interno del nucleo fondamentale della società che è la famiglia. L'umanissimo evento della morte non è dunque separato, tenuto a distanza e lasciato fuori dallo spazio vitale primario, ma viene posto in mezzo, realizzando così un simbolo di intenso valore umano e spirituale. Così, il morto accolto nella casa rivela che la realtà della morte sta nell'orizzonte di senso

³ *Rito delle esequie*, 30-62.

dell'umanità di cui la casa rappresenta, in qualche modo, il microcosmo. Il corpo senza vita è posto *in medio domus*, allo stesso modo nel quale, portato in chiesa per la liturgia esequiale, sarà posto *in medio ecclesiae*. La morte nella sua materialità e tangibilità più alte, quale è la realtà di un corpo morto, è posto nel mezzo dello spazio abitato come parte del vivere umano e suo ineluttabile destino, nella consapevolezza che «la morte non ce la si toglie di mezzo togliendo di mezzo il morto»⁴. La salma collocata nella casa è simbolo altissimo dell'umano stare davanti alla morte al fine di darvi un senso. Lo stare davanti alle spoglie mortali di una persona diviene contemplazione della mortalità, che diventa ricerca di una risposta a quello che resterà sempre il grande enigma della condizione umana. Stare davanti al morto perché la morte ci stia davanti.

Il breve tempo in cui il defunto prima della sepoltura è custodito dai suoi familiari nella loro casa ed è visitato dai conoscenti esprime, insieme al dolore per la perdita, il desiderio di trattenerlo in mezzo ai vivi che lo attorniano. Come se, essendo il suo corpo ancora in mezzo ai vivi, appartenesse in qualche modo ancora al mondo dei vivi, secondo un antico adagio cinese: «Trattare i defunti come se fossero morti è mancare di umanità. Trattare i defunti come se fossero ancora vivi è mancare di sapienza»⁵. Ogni cultura riconosce che fino a quando il volto del morto è ancora visibile, il morto non è più, non esiste più, non vive più, ma è ancora presente ed è ancora come persona che è trattato nella sua più alta dignità. Finché c'è il volto c'è la persona nella sua interezza, per questo la casa è anche il luogo della chiusura della bara, l'atto in cui il volto di colui o di colei che si è amato viene definitivamente sottratto alla vista. Dopo la morte, la chiusura della bara è il secondo momento di distacco nel progressivo movimento verso l'assenza definitiva che, tappa dopo tappa, si concretizza. La sensibilità umana fa compiere in modo spontaneo dei semplici ma intensi gesti di affetto e di tenerezza: un bacio, una carezza, una mano posta sul volto o sulle mani, un segno di croce sulla fronte. Ecco dunque un primo aspetto di come l'umanità della liturgia svolga anche il compiuto di umanizzare la morte.

2. La trasformazione dei riti funebri e la domanda di personalizzazione

In questo secondo punto vorrei evidenziare il ruolo che l'umanità della liturgia ha nel convertire l'umano. La liturgia cristiana è infatti autenticamente umana quando è

⁴ C. JAVEAU, «Les morts gouvernent les vivants», in M.-J. THIEL [cur.], *Les rites autour du mourir*, Strasbourg 2008, 240-251, qui 240.

⁵ Citato in F. DAMOUR, *Qu'avons nous fait de l'au-delà*, Paris 2011, 7.

capace di purificare l'umano dalle sue ambiguità. Nel caso specifico del *Rito delle esequie* mi sembra che questo oggi si manifesti nella trasformazione dei riti funebri e nella crescente domanda di privatizzazione della liturgia funebre. Gli studiosi sono concordi nell'osservare che la trasformazione del modo di vivere la morte ha determinato anche la trasformazione del modo di viverne i riti, e questo nella direzione di una progressiva domanda di personalizzazione della ritualità funebre.

Nel nostro Paese la domanda dei riti funebri tradizionali della liturgia della Chiesa è rimasta maggioritaria. I riti della liturgia funebre tradizionale, specie la celebrazione eucaristica, sono richiesti e partecipati, e tuttavia il rito liturgico spesso non appare da sé solo sufficiente a soddisfare l'esigenza avanzata da familiari e amici – soprattutto in occasione dei funerali più emotivamente coinvolgenti per la circostanza della morte, l'età o la notorietà del defunto – di segnare in maniera unica il funerale con parole, gesti o oggetti in grado di esprimere in modo adeguato il ricordo del defunto e i sentimenti dei partecipanti. I riti liturgici cattolici non sono dunque né rifiutati né sostituiti ma integrati da elementi del tutto estranei al *Rito delle esequie*. Questo fenomeno è stato descritto e interpretato con grande intelligenza dai sociologi Patrick Baudry e Henri-Pierre Jeudy, secondo i quali la riappropriazione del linguaggio simbolico dei riti funebri è una via indispensabile per la risocializzazione della morte. Per l'uomo contemporaneo ciò che è decisivo è la qualità del suo investimento sensibile, nella misura in cui la costruzione del senso e la sua interiorizzazione avvengono principalmente a partire dai sensi e dunque dalla sensibilità. Così i due autori delineano la situazione:

Ciò che è significativo è il nuovo «ambiente» dei funerali. Negli anni Settanta e Ottanta, bisognava assistere alla cerimonia. Un ristretto numero di attori principali monopolizzavano l'attenzione. Oggi, quelli che assistevano diventano partecipanti e attori. Si può leggere un testo, far ascoltare un disco, e i gesti compiuti non sono più solo quelli che il celebrante comanda di fare. Il testo letto può non appartenere alla letteratura religiosa. Può essere profano, ma acquista una sacralità grazie all'emozione che provoca e all'implicazione che presuppone. La musica può essere di vario genere. La sua importanza proviene dal fatto di essere stata amata dal defunto, o per le parole del testo nelle quali si ritrovano il gusto e le ragioni di vita di chi è morto. Un'aria potrebbe avere il valore di un testamento. I gesti non esprimono tanto una pietà quanto piuttosto affermano la solidarietà⁶.

⁶ P. BAUDRY – H.-P. JEUDY, *Le deuil impossible*, Paris 2001, 62.

In una forma o nell'altra ci si è trovati a partecipare o a dover presiedere un funerale con queste caratteristiche che creano, come dicono i nostri autori, un «nuovo ambiente» che il più delle volte contrasta fortemente con l'*ethos* rituale mesto, severo e misurato dei riti funebri della liturgia romana. Nei funerali in cui avviene ciò che Baudry e Jeudy descrivano, una ritualità improvvisata ha luogo parallelamente alla ritualità ufficiale. Il rito estemporaneo, spesso vissuto come il solo e vero portatore di senso, è celebrato all'interno del rito ufficiale, quasi che l'importanza del secondo sia quella di aver permesso lo svolgimento del primo. La liturgia della Chiesa è così ridotta a semplice cornice cerimoniale all'interno della quale si attende il momento per intervenire in prima persona con discorsi, per ascoltare brani testuali o musicali, e anche collocare oggetti che costituiscono l'espressione rituale partecipata ed emotivamente sentita perché in grado di rappresentare la personalità del defunto e i sentimenti dei suoi cari, dunque «una ritualità individualistica a forte impatto emotivo che vivifica dal di dentro un quadro liturgico e rituale tradizionale che resta imprescindibile, ma che viene sempre più sentito statico e poco significativo e parlante»⁷.

I celebranti che, mossi dalle migliori intenzioni, accogliendo le richieste pressanti loro rivolte, permettono interventi, discorsi o l'installazione di oggetti del tutto estranei alla liturgia e al decoro che si addice a una chiesa, di fatto riconoscono il diritto delle persone di esprimere, all'interno della liturgia, il desiderio di essere partecipi con parole proprie e gesti da loro scelti, autorizzando l'espressione a volte teatrale di sentimenti ed emozioni⁸. In tal modo, senza esserne pienamente coscienti, questi celebranti riconoscono l'inadeguatezza del linguaggio simbolico della liturgia funebre della Chiesa a far sentire i fedeli pienamente partecipi al rito. Essi ammettono con i fatti l'incapacità della liturgia, e probabilmente anche la propria, di personalizzare in modo adeguato la celebrazione rispetto al defunto e di interpretare i sentimenti di dolore e il bisogno di conforto dei partecipanti.

Si constata il bisogno di una ritualità che, per esprimere l'identità personale del defunto, prediliga l'evocazione dei ricordi personali, la testimonianza, la condivisione discorsiva dei sentimenti. Il rito ufficiale è integrato e completato dal prendere la parola e dal discorso di qualcuno, così che al linguaggio del simbolo liturgico generatore di senso si sovrappone il linguaggio didascalico dall'oggettistica che sta invece nella logica del ricordo affettivo e psicologico. Tutto questo corrisponde alla ricerca di un funerale emotivamente soddisfacente piuttosto che spiritualmente efficace.

⁷ L. MANICARDI, *Memoria del limite. La condizione umana nella società postmortale*, Milano 2011, 95.

⁸ Cf. R. HARRÉ [cur.], *La costruzione sociale delle emozioni*, Milano 1992.

Di fronte a questo, il *Rito delle esequie* si rivela uno strumento prezioso perché provvisto di un certo numero di elementi in grado di assumere la crescente domanda di personalizzazione del funerale al fine di esprimerla nelle forme e nei linguaggi propri alla liturgia. Non si tratta, infatti, di rifiutare il desiderio che l'individualità e la singolarità del defunto emergano, ciò che appare decisivo è invece fare in modo che tutti quegli elementi del rito ufficiale che consentono alla liturgia di esprimere la personalità del defunto siano utilizzati al meglio delle loro possibilità. Il bisogno di personalizzazione dei riti funebri va accolto ma, per così dire, va «convertito» nei linguaggi e nelle forme proprie della liturgia.

Il bisogno di personalizzazione del funerale sarà tanto più insistente quanto più la liturgia sarà colta come a-personale, fredda e insensibile, ovvero incapace di esprimere con lo stile e i linguaggi che gli sono propri l'unicità della persona defunta e al contempo l'unicità del dolore dei suoi cari. Se il celebrante è incapace di dare un tocco personale al funerale, l'epilogo sarà devastante per i partecipanti, cioè per gli uomini e le donne che imbevuti della cultura contemporanea passano la loro vita a scolpire e modellare la loro porzione di individualità sullo sfondo di una società di massa. Il *Rito delle esequie* ha in sé tutti gli elementi necessari per operare questo riconoscimento che, quando raggiunto, saprà umanizzare la morte. Avvalersi di quegli strumenti che il *Rito delle esequie* offre, significa rendere efficace tutto lo spessore umano della liturgia cristiana.

Sebbene la liturgia cristiana, come ogni rito funebre, è chiamata a gestire le emozioni – ed è questa inconsciamente l'attesa e a volte anche la pretesa nei suoi confronti – la missione primaria della Chiesa e della sua liturgia non è certo quella di gestire le emozioni, riducendo la liturgia a mera stampella del processo intrapsichico di elaborazione del lutto. Ciò che invece è decisivo, è essere consapevoli che sempre nella liturgia cristiana, e a maggior ragione in quella funebre, la gestione delle emozioni si fa unicamente a partire dal vangelo di Gesù Cristo e dai simboli liturgici che della parola del vangelo sono la trasformazione in gesti efficaci. La verità umana della liturgia, infatti, quando è pienamente accolta e vissuta, opera, per l'azione spirituale della grazia, il passaggio dall'emozione istintiva all'emozione sensata, cioè ricondotta al senso e abitata dalla fede. Sottratta al «sé» individuale, è posta all'interno di una dinamica di comunione, cioè di relazione profonda col vangelo di Gesù Cristo e con agli altri. L'emozione istintiva fissa la persona mentre il simbolo liturgico, operatore di senso, ridona vita attraverso una relazione comunionale ricostituita.

Se la liturgia funebre della Chiesa, quando è richiesta, deve essere sempre celebrata perché è un diritto per ogni cristiano ricevere le esequie ecclesiastiche, tuttavia è altrettanto un diritto e un dovere della Chiesa porre delle condizioni e stabilire delle

regole in ordine alla verità e alla dignità della sua liturgia e al bene spirituale delle persone che vi partecipano. Permettere di servirsi della liturgia è sempre in qualche misura servirsi della comunità cristiana, dei suoi simboli e delle sue realtà più sante e, in ultima istanza, servirsi del vangelo come di un collante sociale. La santità della liturgia cristiana non consente di ridurla a una generica cerimonia gestibile a piacimento. Celebrare la liturgia esequiale cristiana nello spirito di diaconia verso la società e la cultura contemporanee allo scopo di umanizzare la morte, non significa in alcun modo permettere di servirsi della liturgia a proprio piacimento: ne andrebbe del rispetto della sua santità e di ciò che nei secoli ha significato per generazioni e generazioni di credenti. Porsi al servizio dell'uomo e della società sì, ma non a qualunque prezzo e a qualunque condizione.

3. Esequie in caso di cremazione

Riguardo a questo punto vorrei fare solo un accenno ai riti funebri in caso di cremazione, che rappresentano la novità più rilevante della seconda edizione del *Rito delle esequie*. Come dicevo in apertura, questi riti non aggiungo nulla dal punto di vista teologico alla liturgia esequiale, ma si sono resi necessari per rendere più umano un gesto disumano quale è la cremazione.

Nonostante la scelta della cremazione sia in crescita soprattutto nei contesti urbani delle regioni settentrionali del nostro Paese, la cremazione è tuttavia comunemente avvertita come un'operazione che contraddice la dignità del corpo, come un modo «inumano» di distruggere il corpo umano, di provvedere al suo «smaltimento». Antropologi, psicologi e teologi si interrogano circa le implicazioni etiche e le sue conseguenze psicologiche che questo volontario atto di distruzione del corpo comporta. Lo psicologo e psicoanalista Michel Hanus si domanda:

Perché distruggerlo? Ci è voluto tempo per costruirlo e tante cure da parte dei nostri cari, ci ha accompagnato e servito lungo tutta la vita anche se ha potuto farci soffrire e, verso la fine, si è mostrato debole: perché eliminarlo? È difficile non intravedere in questo gesto, in questa pratica, il desiderio di vederlo sparire, il desiderio di sbarazzarsene unito a un'indifferenza nei suoi confronti, se non perfino una certa aggressività⁹.

⁹ M. HANUS, «Enjeux éthiques de la crémation: l'importance de bonne pratique», in THIEL [cur.], *Les rites autour du mourir*, 205-216, qui 213.

Nella cultura occidentale la cremazione non ha praticamente alcuna tradizione rituale, e di conseguenza uno dei problemi posti da questa prassi è la mancanza di parole e gesti ritualmente istituiti da compiersi prima dell'operazione tecnica della cremazione. La cremazione come oggi è praticata in occidente è un fenomeno culturale e non religioso; di conseguenza, la necessità di creare un momento rituale rivela che il problema non è in primo luogo un problema religioso ma è un problema anzitutto umano e culturale, posto da un'operazione particolarmente cruenta per la sensibilità umana e per la cultura occidentale. In altre parole, si avverte che non è umanamente sostenibile non dire una parola e non compiere un gesto prima di un atto di tale valore antropologico e di tale impatto psicologico¹⁰. La necessità umana del rito si fa ancora più impellente nel caso in cui i familiari presenti subiscono la cremazione come conseguenza della domanda del loro caro defunto, una scelta che essi sono tenuti a rispettare senza tuttavia condividere e che spesso provoca in loro sentimenti di smarrimento e di angoscia.

I tre formulari proposti in appendice della nuova edizione del *Rito delle esequie*¹¹ mostrano di aver compreso che l'esigenza di una celebrazione o di brevi preghiere e monizioni che precedono la cremazione del corpo è quella di rispondere a una *necessitas* anzitutto umana. Ne è riprova che i testi proposti dal rituale non aggiungono contenuti nuovi o temi diversi rispetto a ciò che è stato già detto nelle precedenti tappe del rito funebre, a differenza invece delle preghiere previste al cimitero prima della tumulazione, caratterizzate da contenuti di fede propri all'atto della sepoltura, quali l'imitazione della sepoltura di Gesù, il suo riposo nella tomba, l'affidamento del corpo alla terra da cui è stato tratto ecc. Nelle preghiere e monizioni in caso di cremazione la Chiesa italiana propone dei testi nei quali si prega per il defunto e si rivolgono parole di umano conforto ai familiari presenti nel luogo della cremazione, senza tuttavia attribuire un senso specifico e tanto meno un contenuto di fede all'atto della cremazione, perché la cremazione non ha alcun contenuto di fede.

Ciò che è fondamentale rilevare è che in questi testi non si attribuisce nessun particolare significato, tantomeno teologico, alla prassi della cremazione e soprattutto non si associa l'atto della cremazione a simbologie, immagini o figurazioni spontanee legate alla materialità della distruzione del corpo del defunto. Soprattutto non si associa la cremazione all'immagine del fuoco e alla simbolica della purificazione da esso operata. Nei testi sono invece evocate le immagini bibliche dell'uomo

¹⁰ Cf. J.D. DAVIES, *Cremation Today and Tomorrow*, Nottingham 1990.

¹¹ "Nel luogo della cremazione" (Cap. I) 209-227; "Monizioni e preghiere per la celebrazione esequiale dopo la cremazione in presenza dell'urna" (Cap. II) 229-236; "Preghiere per la deposizione dell'urna" (Cap. III) 237-246.

fatto di polvere e della risurrezione dalla polvere, immagine più volte presente nel rituale.

Nella forma e nel contenuto delle celebrazioni in caso di cremazione, la Chiesa cattolica attesta che, sebbene essa non si opponga alla cremazione, considera la distruzione non naturale del corpo umano non conforme alla visione cristiana della natura del corpo dell'uomo, del suo valore e della sua dignità. I cristiani credono che il corpo dell'uomo è stato creato da Dio, redento da Gesù Cristo e santificato dallo Spirito. Per questo, la Chiesa nei testi della sua liturgia non attribuisce un senso specifico alla cremazione perché non riconosce in essa alcun significato cristiano, ma vi vede unicamente una modalità che si è imposta nella nostra società come necessità soprattutto per ragioni pratiche dettate dal fenomeno dell'urbanizzazione. A ciò si accompagna la constatazione che gli argomenti avanzati per la scelta della cremazione sono perlopiù di natura economica.

Il rabbino americano Chaim Steinmetz rende ragione del divieto nell'ebraismo di ricorrere alla pratica della cremazione citando un'antica tradizione talmudica che paragona il corpo umano a un rotolo della Torah:

Quando un rotolo della Torah o di altre Scritture sacre è inutilizzabile, noi non li bruciamo né li distruggiamo in nessun modo ma li seppelliamo con amore. Dovremmo forse fare meno per il corpo reale di una persona che un tempo fu santificato e fu un'espressione della *Shekinah* in questo mondo?¹².

Conclusione

L'umanità della liturgia è il contributo certamente più decisivo ed efficace che la Chiesa offre alla società e alla cultura postmoderne che sembrano voler riprendere il difficile cammino di umanizzazione della morte. Lo spessore umano che la liturgia offre all'uomo contemporaneo, attraverso parole e gesti generatori del senso cristiano del vivere e del morire, potrà aprirlo e guidarlo verso un cammino di fede pasquale nella speranza della risurrezione. «Ciò che Gesù ha di eccezionale non è di ordine religioso, ma umano [...]. Siamo condotti a Dio attraverso i cammini di umanità che Gesù ha tracciato»¹³, scrive il teologo Joseph Moingt. Allo stesso modo, possiamo

¹² «When a scroll of Torah or other sacred writings are beyond repair, we do not burn or destroy them in any way, but rather bury them lovingly. Should we do any less to an actual person/body which was once sanctified and was an expression of the Divine manifestation in this world?» (www.jewish-valuesonline.org/40).

¹³ J. MOINGT, «La figure de Jésus», in *Didaskalia* 36 (2006) 29.

affermare che ciò che un funerale cristiano ha di eccezionale non è di ordine «religioso» ma umano, ispirato da come Cristo ha vissuto. Per questo, la comunità cristiana con la sua liturgia esequiale è chiamata a essere portatrice del senso cristiano della vita e non generica prestatrice di ritualità. Qui si rivela in tutto il suo valore l'umanità della liturgia cristiana.

GOFFREDO BOSELLI